

http://plugin17.marketingdigitaltools.com/

NOVO TESTE

```

1 <!doctype html>
2 <html lang="pt-PT">
3
4 <head>
5 <meta charset="UTF-8">
6 <meta name="viewport" content="width=device-width, i
7 <link rel="profile" href="http://gmpg.org/xfn/11">
8
9 <title>Marketing Digital Tools &#8211; Agência de Ma
10 <link rel="dns-prefetch" href="//s.w.org" />
11 <link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="Mark
12 <link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="Mark
13 <script type="text/javascript">
14 window._wpemojiSettings = {"baseUrl":"https://\
15 !function(e,a,t){var r,n,o,i,p=a.createElement("
16 </script>
17 <style type="text/css">
18 img.wp-smiley,
19 img.emoji {
20 display: inline !important;
21 border: none !important;
22 box-shadow: none !important;
23 height: 1em !important;
24 width: 1em !important;
25 margin: 0 .07em !important;
26 vertical-align: -0.1em !important;
27 background: none !important;
28 padding: 0 !important;
29 }
30 </style>
31 <link rel='stylesheet' id='wp-block-library-css' href='
32 <link rel='stylesheet' id='wc-block-style-css' href='http://
33 <link rel='stylesheet' id='dashicons-css' href='http://plug
34 <link rel='stylesheet' id='everest-forms-general-css' href=
35 <link rel='stylesheet' id='woocommerce-layout-css' href='http
36 <link rel='stylesheet' id='woocommerce-small-screen-css' href=
37 <link rel='stylesheet' id='woocommerce-general-css' href='ht
38 <style id='woocommerce-inline-inline-css' type='text/css'>
39 .woocommerce form .form-row .required { visibility: visible;
40 </style>
41 <link rel='stylesheet' id='font-awesome-css' href='http://plu
42 <link rel='stylesheet' id='zakra-style-css' href='http://plu
43 <style id='zakra-style-inline-css' type='text/css'>
44 @media (min-width: 1200px) {.tg-container{max-width: 1200px;}}
45 .tg-primary-menu > div ul li a{font-family: -apple-system, bli
46 </style>
47 <link rel='stylesheet' id='zakra-woocommerce-style-css' href=
48 <link rel='stylesheet' id='elementor-icons-css' href='http://
49 <link rel='stylesheet' id='elementor-animations-css' href='ht
50 <link rel='stylesheet' id='elementor-frontend-css' href='http:
51 <link rel='stylesheet' id='elementor-global-css' href='http://
52 <link rel='stylesheet' id='elementor-post-24-css' href='http:
53 <link rel='stylesheet' id='google-fonts-1-css' href='https://
54 <link rel='stylesheet' id='elementor-icons-shared-0-css' href
55 <link rel='stylesheet' id='elementor-icons-fa-solid-css' href
56 <link rel='stylesheet' id='elementor-icons-fa-brands-css' hre
57 <script type='text/javascript' src='http://plugin17.marketing
58 <script type='text/javascript' src='http://plugin17.marketing
59 <link rel='https://api.w.org/' href='http://plugin17.marketing
60 <link rel="EditURI" type="application/rsd+xml" title="RSD" hre
61 <link rel="wlmmanifest" type="application/wlmmanifest+xml" hre
62 <meta name="generator" content="WordPress 5.3.2" />
    
```

Detalhe da WebPage

0 ERROS 0 AVISOS 3 ITENS

WebPage	0 ERROS	0 AVISOS	1 ITEM
ID: http://plugin17.marketingdigitaltools.com/#webpage			
WebPage	0 ERROS	0 AVISOS	1 ITEM
@id	http://plugin17.marketingdigitaltools.c		
WebSiteName	om/#webpage	0 ERROS	0 AVISOS
url	http://plugin17.marketingdigitaltools.c		
inLanguage	om/		
mainEntity			
@type	Article		
mainEntityOfPage	http://plugin17.marketingdigitaltools.c		
image	http://plugin17.marketingdigitaltools.c		
headline	om/wp-		
articleBody	content/uploads/2020/01/Logo-MDT-ICON-92-dpi-150x90-1.png		
	marketingdigitaltools.com		
	Criamos soluções de marketing digital para o sucesso do seu negócio EXPERIMENTE GRÁTIS ENTRE EM CONTACTO PLANOS PARA A CRIAÇÃO DE SITES COMO ATUAMOS Escolha o plano mais ajustado Após a confirmação da sua encomenda receberá um email com um link de instruções para poder acompanhar o desenvolvimento e o processo de implementação. Receba as nossas propostas A nossa equipa apresentará uma estratégia de marketing e as soluções a criar, com base na análise desenvolvida, para otimizar a presença digital do seu negócio. Assista à evolução da sua marca A implementação decorre em menos de 24 horas. No final de cada mês é enviado um relatório detalhado das acções desenvolvidas e da sua performance online. PLANOS SITES E PREÇOS Escolha o plano mais indicado Visibilidade 249€ Site em WordPress (1 página) Design e Guia de estilo Produção dos conteúdos Otimização SEO Certificado de Segurança SLL Integração Redes Sociais Formulário de Contacto Domínio (1 ano) Espaço de Alojamento (1 ano) Caixas de Email (1 ano) Updates de Software (1 ano) Manutenção (1 ano) Comprar Notoriedade 499€ Site em WordPress (5 páginas) Design e Guia de estilo Produção dos conteúdos Otimização SEO Certificado de Segurança SLL Integração Redes Sociais Formulário de Contacto Domínio (1 ano) Espaço de Alojamento (1 ano) Caixas de Email (1 ano) Updates de Software (1 ano) Manutenção (1 ano) Comprar E-commerce 749€ Site WordPress + Loja 30 Prod. Design e Guia de estilo Produção dos conteúdos Otimização SEO Certificado de Segurança SLL Integração Redes Sociais Formulário de Contacto Domínio (1 ano) Espaço de Alojamento (1 ano) Caixas de Email (1 ano) Updates de Software (1 ano) Manutenção (1 ano) Comprar EQUIPA Membros fundadores CEO Sérgio Julião Facebook-f Twitter Instagram LinkedIn CMO Catarina Costa Facebook-f Twitter Instagram LinkedIn CDO Filipe Corrente Facebook-f Twitter Instagram LinkedIn FACTOS DE INTERESSE Motivos de orgulho 0 + Anos de experiência 0 + Clientes envolvidos 0 + Projectos concluidos Facebook LinkedIn Instagram Twitter Youtube		
datePublished	2019-02-02T15:11:19+00:00		
dateModified	2020-02-04T12:22:30+00:00		
author			
@type	Person		
name	sarjuliao		
image			
@type	ImageObject		
url	http://2.gravatar.com/avatar/e5d588f30f7df60ff88d9b566a22acdcs=96&d=mm&r=g		
height	96		
width	96		
publisher			
@type	Organization		
name	Marketing Digital Tools		
logo			
@type	ImageObject		
url	http://plugin17.marketingdigitaltools.c		
width	om/wp-		
height	content/uploads/2020/01/Logo-MDT-ICON-92-dpi-150x90-1.png		
width	125		
height	82		
image			
@type	ImageObject		
@id	http://plugin17.marketingdigitaltools.c		
url	om/#primaryimage		
width	http://plugin17.marketingdigitaltools.c		
height	om/wp-		
width	content/uploads/2020/01/PLANO-MKT-VISIBILIDADE-150x150-1200x675.png		
height	1200		
image	675		
@type	ImageObject		
url	http://plugin17.marketingdigitaltools.c		
width	om/wp-		
height	content/uploads/2020/01/PLANO-MKT-NOTORIEDADE-150x150.png		
width	150		
height	150		
image			
@type	ImageObject		
url	http://plugin17.marketingdigitaltools.c		
width	om/wp-		
height	content/uploads/2020/01/PLANO-MKT-ECOMMERCE-150x150.png		
width	150		
height	150		
image			
@type	ImageObject		
url	http://plugin17.marketingdigitaltools.c		
width	om/wp-		
height	content/uploads/2020/01/Fase-1.png		
width	216		
height	216		
image			
@type	ImageObject		
url	http://plugin17.marketingdigitaltools.c		
width	om/wp-		
height	content/uploads/2020/01/Fase-2.png		
width	216		
height	216		
image			
@type	ImageObject		
url	http://plugin17.marketingdigitaltools.c		
width	om/wp-		
height	content/uploads/2020/01/Fase-3.png		
width	216		
height	216		
image			
@type	ImageObject		
url	http://plugin17.marketingdigitaltools.c		
width	om/wp-		
height	content/uploads/elementor/thumbs/Foto-Sergio-Juliao-BW-ok2jmlh16t6sk5vjskbsgqna8wy7pg57pa39tctzgl4.png		
width	300		
height	300		
image			
@type	ImageObject		
url	http://plugin17.marketingdigitaltools.c		
width	om/wp-		
height	content/uploads/2019/05/woocommerce-placeholder.png		
width	1200		
height	1200		
image			
@type	ImageObject		
url	http://plugin17.marketingdigitaltools.c		
width	om/wp-		
height	content/uploads/2019/05/woocommerce-placeholder.png		
width	1200		
height	1200		